

Воспитание личности в контексте модернистских просветительских тенденций 1910-х годов: диалог или эклектика?

О.Е. Серова

Федеральный научный центр психологических и междисциплинарных исследований
125009, г. Москва, ул. Моховая, д. 9, стр. 4

Federal Scientific Center for Psychological and Interdisciplinary Research

Mokhovaya str., 9, build. 4, Moscow 125009 Russia

e-mail: s_olga953@mail.ru

Ключевые слова: история психологии, педагогическая психология, личность, биогенетический подход, духовно нравственное воспитание.

Key words: history of psychology, pedagogical psychology, personality, biogenetic approach, spiritual and moral education.

Резюме. Представлены результаты историко-психологического рассмотрения малоизученного периода в развитии отечественной психологии и педагогической психологии - 1910-е годы, кульминацией которых стал 1917 год. Источниковой базой исследования выступил публикационный массив ныне раритетного журнала «Психология и дети» (ред. И.М. Соловьев), впервые привлеченного к изучению в качестве целостного информационного контента в практике современных исследований. Методический сегмент составили: историко-психологический анализ, контент анализ текстов публикаций, сравнительный метод для сопоставления позиций разных авторов, метод реконструкции научных концепций, метод интерпретации. В ходе исследования было установлено: а). журнал «Психология и дети» стал площадкой представленности в общем объеме психологического содержания двух мировоззренческих позиций: традиционной, опирающейся на духовно нравственные ценности и православно христианскую антропологию (П.О. Эфрусси, А.А. Каэлас, Н.А. Рыбников) и модернистской, базирующейся на биогенетическом подходе и эволюционизме (П.П. Блонский и др.); б). материалы публикаций фиксирует за манифестацией плюрализма и нравственной безоценочности по отношению к авторской позиции, скрытый момент бифуркации, в котором уже намечаются психологические контуры будущей директивной советской модели воспитания. Результаты исследования расширяют понимание истории отечественной психологии и педагогики начала XX века; позволяют увидеть истоки методологических противоречий, повлиявших на становление психологической парадигмы советской школы, а также дают возможность провести параллели с современными дискуссиями о целях и ценностях образования в условиях цифровизации, ориентированной на виртуальные представления и внеличностные подходы.

Abstract. The article presents the results of a historical and psychological analysis of a little-studied period in the development of Russian pedagogical psychology, the 1910s, which culminated in 1917. The study is based on the publication of the now-rare journal "Psychology and Children" (edited by I.M. Solovyov), which has been used for the first time as a comprehensive source of information in modern research. The methodological segment included: historical and psychological analysis, content analysis of publication texts, a comparative method for comparing the positions of different authors, and the method of reconstructing scientific concepts. The study revealed the following: 1. The journal "Psychology and Children" has become a platform for dialogue and confrontation between two worldview paradigms: the traditional one, based on spiritual and moral values and Orthodox Christian anthropology (P.O. Efrussi, A.A. Kaelas, and N.A. Rybnikov), and the modernist one, based on the biogenetic approach and evolutionism.

[Serova O.E. Personal Development in the Context of Modernist Educational Trends in the 1910s: Dialogue or Eclecticism?]

Проблема личности, ее воспитания и образования во все времена выступает базовой цивилизационной проблемой, и в любом из исторических периодов подходы к ее решению отражают основные этические установки общества и целеполагание его науки.

Как мы знаем, в конце XIX - начале XX столетий психология - это совсем еще молодая наука, но к ней стремительно растет интерес со стороны образованных слоев общества ввиду заманчивости ее познавательной перспективы и актуальности плана социокультурного применения ее достижений.

Однако XX столетие было названо не только «веком психологии» вслед за Георгием Ивановичем Челпановым, но и «веком ребенка», после выхода в свет в 1900-м году книги Эллен Кей под этим названием, которая имела широкий резонанс и в Европе, и в России (Кей, 1905). И как писал Н.И. Рыбников - ученик и соратник Г.И. Челпанова, очевидец и летописец становления русской психологической науки в ее начальный период - теперь все ждали «особенных достижений» именно от «психологии детства» (Рыбников, 1917a: 2), и исследователей объединяла уверенность, что наступило наконец-то время для того, чтобы «пролить научный свет на своеобразие внутреннего мира и изменчивую природу ребенка» (Рыбников, 1917b: 1).

Одним из профессиональных периодических изданий, которое стало выразителем этих устремлений выступил журнал «Психология и дети». На сегодняшний день это раритет, который не часто оказывался в поле внимания современных историков психологии. Редактором журнала был русский педагог, выпускник словесного отделения Московского Императорского университета Иван Михайлович Соловьев (1878-1954). Он привлек к работе в журнале ведущих специалистов того периода, и список авторов журнала имел весьма внушительный вид: Анри В.Д., пр.-доц. Ефимов Е.Н., проф. Зеньковский В.В., проф. Ивановский В.Н., пр.-доц. Игнатъев, пр.-доц. Каэлас А.А., пр.-доц. Корнилов К.Н., проф. Нечаев А.П., проф. Россоломо Г.И., Рудик П.А., Румянцева Н.Е., Рыбникова М.А., Рыбников Н.А., пр.-доц. Самсонов М.В., Свентицкая М.Х., р.-доц. Смирнов В.Е., Смирнов С.Г., Соловьев И.М., Спасская К.П., Тутышкин И.П., проф. Челпанов Г.И., Чехов Н.В., Шуберт А.М., Эвергетов И.В., Эфрусси П.О., Янжул Е.Н. и др. Среди них были как маститые, так и начинающие ученые, однако в целом представленная группа, в современной терминологии, вполне релевантна, поскольку представленные в ней ученые и составляли когорту активно работающих первых российских профессиональных психологов. И в силу этого фактора, даже несмотря на то, что увидели свет только восемь номеров журнала, он оказался действительно «значимым для развития детской и педагогической психологии в России» (Никольская, 1995: 146), как восемьдесят лет спустя писала А.А. Никольская.

Удивительна история жизни журнала «Психология и дети». Его номера выходили с января по декабрь в переломный для русской цивилизации 1917-й год, т.е. журнал выходил в период мировой войны и двух революций

Ввиду научно-популярного характера издания, по своему замыслу направленного на теснейшую и обоюдную связь с живой реальностью, в его материалах нашли отражение и сложная динамика духовного состояния русского общества, которая была задана глобальностью переживаемых всей Россией событий, и особенности профессиональной позиции научного сообщества психологов и педагогов той эпохи. Сохранилось три

редакционные статьи для комплекта выпусков журнала января, февраля - лета и осени - зимы 1917 года, содержание которых выступает и свидетельством катастрофических перепадов общественных настроений, и свидетельством стабильности профессиональных ориентиров ученых в этом транзитивном потоке.

Январь 1917 года - период развала военной кампании и тотальной фальсификации национальных идеалов: «...Великая борьба народов, давая жестокое испытание самим корням современной культуры, ставит много новых проблем. <...> Ощущается несомненная потребность в научно-популярном журнале, специально посвященном психологии детства. ...Выясняя, под углом зрения психолога, сложные задачи современного воспитания, журнал по существу своему должен оставаться нейтральным. Мы пойдем навстречу различным научным течениям» (От редакции, 1917a: 1,3).

Февраль - лето 1917 года - период, когда людей объединило пьянящее чувство свободы и гласности, и только ученических газет в провинциальных городах, упомянутых в журнале, выходило 67 наименований: «...Пали вековые цепи, сковывающие дух великого народа, мешавшие ему развернуть в национальном самоопределении свои подавленные силы. <...> Задача психологического органа в том, чтобы ближе заглянуть и беспристрастно осветить те сложные душевные переживания, какие волнуют теперь детскую душу, отнюдь не безучастно относящуюся к тревожным событиям нашей эпохи» (От редакции, 1917b: 1, 2).

Осень - зима 1917 года - период, когда люди начали осознавать себя свидетелями крушения русской православной цивилизации, и, как показали материалы публикаций, немалая часть учителей и родителей выступила против большевистского произвола и их вмешательства в практику школьного обучения: «...Мы свидетели стихийных процессов разрушений и анархии. И все же, верим мы... недалек момент народного возрождения и всеобщего отрезвления. И к нему нужно подготовить всех, еще не утративших веру в свой народ и его будущее. ...В связи с этим намечаются и ближайшие задачи, падающие на

педагогический орган, специально выясняющий психологические основы воспитания и образования» (От редакции, 1917с: 1).

Как следует из приведенного содержания, в условиях духовного и социального разлома необходимость создания психологического печатного органа для педагогов не подвергалась сомнению, общая стратегия, а также задачи, с которыми выступил журнал на момент своего основания, в течение года оставались неизменны: 1. научное изучение жизни детей, 2. применение выводов психологии к практике воспитания, 3. выяснение общих основ воспитания и обучения, 4. ознакомление с современным движением педологической мысли в России и на западе, 5. критика и библиография в форме систематических обзоров по вопросам, относящимся к детской психологии и педагогике

Уникальность данного исторического источника, во-первых, в том, что он предоставляет информацию о малоизученном периоде отечественной психолого-педагогической мысли (если провести сравнение с интенсивностью современных исследований, объектом которых выступают 1920-е или 1930-е годы), и в том, во-вторых, что он отражает начало процесса идейно-теоретических поисков, как мыслилось тогда, новых оснований для формирования свободной, духовно зрелой личности и новых форм в сфере методологии и практики ее воспитания и образования, но завершением которого стала разработка директивной советской воспитательно-образовательной модели программирования «строителя коммунизма».

Для русской психолого-педагогической мысли традиционным было базирование на православно-христианской антропологии, и проблема личности всегда была центром духовно-нравственных размышлений. Но с конца XIX века на роль мировоззренческой парадигмы заявил свои права эволюционизм. Именно он выступил актором формирования идеологии наук не только естественного, но и гуманитарного цикла. Потому и интерес к педагогической психологии был задан теперь уже совсем другим импульсом - биогенетической

теорией Э. Геккеля 1866 года. Эта теория стала властительницей дум нашей педагогической общественности после публикации в 1916 году русского перевода работы А. Феррьеера «Биогенетический закон и воспитание» (Феррьер, 1916). Поборниками «прогрессивных» преобразований» учение Геккеля было воспринято как эвристическое и на его основе провозглашен пересмотр педагогической психологии.

Одним из ярких популяризаторов этих идей в профессиональной среде российских психологов был П.П. Блонский. В статье с хрестоматийным названием «Личность ребенка и воспитание» он выступил с заявкой на коренной переворот в психологии. Однако его модернистский пафос подпитывался давно известными идеями натурализма. Автор и сам писал, что применение в психологии биогенетической теории позволяло «воскресить в свете новой науки старинное различие биологически понимаемой души» и «духа как биологически высшего в жизни личности». И в логике этих идей Блонский пришел к теоретическому пересмотру понятия личностного начала в человеке, а именно: настоящий центр личности - это «коррелирующие группы генетических психобиологических элементов» (Блонский, 1917: 13).

Подобное нравственно отвлеченное определение обуславливало и новые возможности для педагогического воздействия. Отсюда уточнение, сделанное автором по содержанию основного педагогического требования, традиционно предписывающего воспитателю внимательное отношение к личности ребенка. Не внимание и уважение к личности - это для автора сродни с возведением личности в культ, с «культом личности» - а «внимание к процессу формирования в ребенке личности», и это по смыслу новых идей означало, что педагог должен держать на контроле создание той педагогической среды, которая бы не вызывала всяких «вредных пертурбаций» в процессе формирования оптимального набора психогенетических элементов.

П.П. Блонский была сформулирована и основная задача «новой» педагогики, основанной на «новой» психологии: выработать с учетом законов генетической психологии «план

нормального хода организации культурной личности» (Блонский, 1917: 15). Этот вывод и по содержанию, и по форме совпадает с выводом Феррьеера, который видел «практическое исполнение закона детской психологии» в том, чтобы предоставить «дикарю», «молодому животному», т.е. ребенку, в понимании Феррьеера, возможность стать впоследствии цивилизованным (культурным) человеком (Феррьеер, 1905: 25).

В данных текстах отчетливо просвечивает набирающая силу тенденция на разрушение представления о нравственной самооценности личности (образе и подобии Божиим) и замещение его представлением о необходимо эволюционирующем биогенетическом организме, принудительно обретающем свои свойства - фактически свое «лицо», - под рукой прогрессивно развивающегося социума. Потому и свойства личности оказываются ценны только относительно - лишь в той мере, в какой в них находит отражение историко-генетический процесс (знаменитая теза «онтогенез есть рекапитуляция филогенеза»).

Статья Блонского изобилует примерами методологического смешения понятий. Так недостатка в употреблении понятий, заимствованных из духовной философии, в «новых» построениях автора не было («духовная деятельность», «личность», «душевная жизнь», «творчество»), но сами посылки смыслового контекста, в котором теперь употреблялись эти понятия, становились все более далекими от выражения традиционных представлений о фактах и динамике внутренней жизни человека и приводили к искажению их сути как явлений духа.

П.П. Блонский был лидером той части «прогрессивно настроенной» общественности России, которая после февральской революции в предчувствии скорого и всеобщего «обновления» стигматизировала опыт «старой» школы как однозначно негативный. Потому ее деятельность мотивировалась, прежде всего, желанием искоренить «проклятое наследство». Под воздействием «прогрессивной» установки на ценность естественнонаучного образования, они вычеркивали из методологии построения курса «новой школы»

принципы классического образования.

Такое смещение методологического акцента, с одной стороны, выявляло декларативность повсеместно звучавшего призыва к гармоничной и единой научно-гуманитарной школе, с другой, - приводило на практике к упрощенному подходу при формировании базы воспитательных методик. Пример тому, оптимистичное педагогическое заключение по итогам семилетнего эксперимента по совместному обучению мальчиков и девочек в средней школе (тема гендера была одной из рабочих тем для исследований в русле биогенетического подхода - *О.С.*), в котором педагогические выводы об эффективности совместной формы обучения опирались на утверждение об однозначно положительном влиянии на всестороннее развитие учащихся психологического фактора «соревнования полов» (И.Т., 1917: 80). Не менее прямолинейный подход был взят за основу «в деле воспитания гражданской ответственности» у молодежи. В контексте новейших требований учебно-воспитательные программы, наряду с познавательными «Уроками законодательства» (заменившими уроки «Закона Божьего» - *О.С.*) должны были обязательно включать организацию «товарищеских судов, проведение которых было освящено целью; «возбуждать в детях дремлющее социальное чувство» (Спасская, 1917:79). Далее методы коллективного осуждения и практика публичного покаяния надолго вошли в повседневность советской школы.

Таковы некоторые средства организации упомянутой выше воспитательной среды, которая бы исключала, в формулировке Блонского, всякие «нежелательные пертурбации».

Но в 1917 году действие новой, и, как оказалось впоследствии, генеральной тенденции еще не приобрело тотального характера, и процесс реформирования школы протекал далеко не однозначно.

Ценностное ядро мировоззрения большей части представителей профессионального сообщества было сформировано духовной традицией отечественной культуры. Биогенетический подход, если его не возводить в первопринцип,

может быть соотносим с представлением о действии духа в человеке посредством душевно-телесных способностей и при ясном осознании ограничений, связанных с его применением, стать периферийным элементом традиционного мировоззрения. В этом случае он не становится непреодолимой преградой для осуществления аксиологического подхода к проблемам жизни и образования.

Так, в понимании автора статьи «Психология и реформа школы» П. О. Эфрусси, педагогика, - это эпицентр борьбы за подлинно гуманные и национально ориентированные жизненные идеалы, а проблема реформы образования имеет, прежде всего, духовно-нравственное значение. Потому педагогика новой школы должна была стать наукой созидания нравственной личности (Эфрусси, 1917). И чтобы соответствовать этой задаче, она должна опираться на всестороннее знание о внутренней жизни ребенка, которое могла ей предоставить другая наука - психология, как отмечал П.А. Рудик (Рудик, 1917: 2). Вклад психологии в дело обновления школы понимался при этом далеко не утилитарно, а как вклад в «дело повышения общей духовной культуры» (Эфрусси, 1917: 30).

В общем объеме содержания журнала систематический характер носили публикации, направленные на рассмотрение различных аспектов духовно-нравственного развития детей.

Интереснейшая статья Н. Рыбникова «Религиозная драма ребенка» была посвящена анализу одного из наименее изученных (до сих пор - *О.С.*) аспектов психологии - религиозным переживаниям в раннем детстве.

Для русской интеллигентской семьи начала XX века это была очень болезненная тема.

Один из «Дневников матери», присланных в распоряжение Педагогического музея Учительского дома (организацией которого занимался Н.А. Рыбников) предоставил психологам для анализа обстоятельства реальной семейной ситуации, в которой попытка перевода «современно мыслящими» родителями религиозного чувства ребенка в гуманистический ракурс - с тем, чтобы заменить в детской душе

Иисуса Христа на Льва Толстого, а Бога на совесть - привела к тому, что ребенок отдалился от матери и еще больше утвердился в мысли, что он «хочет верить не в совесть, а в Бога» (Рыбников, 1917b: 22).

Была описана актуальная ситуация, когда семья не способна дать ребенку необходимого религиозного содержания, отвечающего его спонтанному чувству. Подчеркивая крайне негативный результат воспитательных модернизаций в этом вопросе, автор писал: «Навязывая свои рационалистические взгляды, “отцы” вносят болезненный разлад в детскую душу <...> разлад обращается порой в настоящую драму мятущейся, ищущей понятного ей ответа детской души» (Рыбников, 1917b: 23).

В статье А.А. Каэласа, ученика Г.И. Челпанова и участника его Психологического семинария, приват-доцента Московского университета и руководителя лаборатории при Московском педагогическом собрании, предметом психологического исследования выступила проблема воли и ее воспитания (Каэлас, 1917).

Проведя теоретический анализ трудов западных психологов, Каэлас показал, что в европейской научной психологии на первое десятилетие XX века отсутствует понимание воли как таковой. Выстраивая свою концепцию воли как психического бытия, он выходит на новый уровень ее обсуждения - проблему качества воли, или благородства воли. Инновация автора состояла в разведении психологических модальностей: и сильная, внутренне цельная, единая, т.е. развитая воля может оставаться грубой. Благородство - качество, имеющее отношение к нравственности человека и отражающее его «моральный характер», писал ученый. Благородство воли связано с ее направленностью: благородна та воля, которая направлена на высокие цели, т.е. в своих действиях не связана эгоистическим интересом.

Существенное значение для развития благородства воли имеет общий рост знаний человека, определяющий особенности его мировоззрения, т.е. знаний, тесно связанных с чувствами, так как в чувствованиях лежит основание оценки и выбора. Потому условием ее формирования является сознательная

работа по укреплению эмоциональной сферы детей.

Наиболее интенсивны в ребенке стремления телесного порядка, и надо постепенно формировать действия его воли, мало зависимые от физической сферы, или стремления духовного порядка, что возможно через сообщение ребенку определенных знаний, открывающих ему неприглядные основы некоторых «невинных» желаний.

Другой важный фактор - рост психической активности ребенка. Это означает и возрастание числа потребностей. Но осуществление лучших из них возможно только под действием высоких переживаний. Соприкосновение с примерами высокого искусства, литературы, с высоконравственными примерами из реальной жизни обогащает эмоциональную сферу детей именно в этом направлении. «В этом смысле очень хорошо поступают родители, которые берут с собой детей в церковь, водят их в картинные галереи, поручают им передавать нищим милостыню и т.д. Только такие *реальные* переживания могут укреплять в детях *идеальные* порывы, ибо только здесь появляется в их душе сильное живое чувство, позволяющее понять всю ценность идеальных стремлений» (Каэлас, 1917: 149).

Необходимым условием воспитания благородства воли является подлинность высоких переживаний у самих родителей, ведь воспитать их в ребенке может только тот, в ком самом эти движения живы.

Автор указывал как на самый негативный фактор в деле воспитания благородной воли на привычное для среды интеллигентов обесценивание лучших порывов человеческой души, на вечную критику по отношению к ним и издевательство над ними. «С точки зрения интересов детей мы такие действия не можем назвать иначе, как дьявольскими. Если в наших современных детях так мало благородства и хороших влечений, то объяснить это можно лишь распространившейся в нашем обществе болезнью критицизма. Критиканство грубых и невежественных людей отравляет души наших детей, и любящие своих детей и дорожащие их душевным развитием родители обязаны всеми силами охранять их от таких типов» (Каэлас, 1917: 150), - приходит автор к выводу, не утратившему

своей актуальности и в XXI веке.

В журнале немало интересных психолого-педагогических находок, безусловно требующих более развернутого изложения. Но и при столь кратком обзоре видно, что и статьи поборников революционной «перестройки» личности, и статьи охранителей ее духовного мира печатались в 1917 году на страницах одного и того же издания буквально рядом и никак внешне специально не акцентировалось с позиции нравственной составляющей их содержания, смысловой аутентичности выдвигаемых идей ценностному спектру православного миропонимания. Но оправданы ли подобные эклектизм и плюрализм в отношении познавательной деятельности человеческого духа, который методами науки через познание естества служит познанию замысла Божия о мире и человеке?

Заключение

1910-е годы - это растянутый во времени процесс бифуркации, утраты целостности связей и отношений вследствие ослабления православных скреп в сознании и миропонимании людей. Его рубежной точкой стал 1917 год, когда и произошел катастрофический сдвиг традиционного духовно-качественного основания русской цивилизации. Следствием его стал раскол во всех сферах и человеческого сознания, и человеческого бытия.

Процесс решения практико-ориентированной задачи создания новой российской школы в 1910-х годах характеризовался внутренним конфликтом, обусловленным противоречием мировоззренческих установок сознания представителей профессионального сообщества. Мощный прессинг «передовых», подчерпнутых с Запада идей, подпитывающих метафизическую устремленность общественного сознания к смутно понимаемой «лучшей жизни» и кардинальному разрыву с прошлым, в том числе и с прежними традициями как необходимому условию ее обретения, а также стремление науки к самостоятельности и формулированию собственных оснований, которые ученые все более связывали с

введением естественнонаучной методологии, сформировали атмосферу желательности пересмотра духовно-нравственных ограничений, препятствующих прогрессивным преобразованиям в разных социальных сферах. Открывалось окно возможностей для ревизии фундаментальных оснований психологии, и постепенно через плюрализм и эклектику она отмежевывалась не только от понятия Бога, но как следствие и от аутентичного представления о личности и понимания укорененности мышления в личном бытии как своей энергично-смысловой основе. Интроспективный призыв к внутреннему познанию был заменен призывом к изучению законов наследственности и общественных отношений и их влияния на ход развития индивида как генеральных и избыточных факторов.

Материалы публикаций журнала «Психология и дети» позволяют проследить исток будущей трагедии советской школы, когда вследствие отказа от признания реальности души как источника психической деятельности и фундаментального теоретического принципа, а также отрицания религиозно-нравственных оснований образовательно-воспитательной деятельности результаты психологических исследований начинают обслуживать сугубо политизированный подход к толкованию задач школы - школа как социально желательная замена семьи, - как хорошо отлаженный механизм, способный взять под контроль все проявления душевной и физической жизни подрастающего человека.

Модернистский «переворот в психологии» и поиск натуралистической философской модели, замещающей традиционных представлений о личности и ее нравственной самооценности, имел свое целеполагание совсем не в науке, а в практике создания универсального механизма «революционного воспитания бойцов рабочего класса против эксплуататоров», как об этом писал П.П. Блонский (1979: 1: 35), или конструирования субъекта нравственных и социальных трансформаций, «субъекта транзиции», по определению С.Г. Новикова (2013: 56), которое базировалось на материалистическом мировоззрении. В этом контексте не может быть речи о «личности», хотя речь о личности велась бесконечно начиная с детского сада, но

фактически формировался индивид как носитель и исполнитель социальной функции, человек высокой самоотдачи в общественных делах. Его развивали и окультуривали, воспитывали и образовывали для того, чтобы цель свою он видел не выше общественного блага.

Процесс модернизаций продолжается и сегодня, разворачиваясь в деятельности по конструированию субъекта цифрового мира, которая базируется уже не только на внеличных, но даже и не на внечеловеческих, не собственно бытийных, а виртуальных представлениях ее апологетов. И представления эти не есть акт сознания, а только структурный отклик, сформированный в конфигурациях технических, лингвистических и операционных компонентов в информационном вне-бытии киберпространства. Проведенное исследование выявляет истоки и потенциальный базис возникновения феномена человеческого сознания, порождающего не просто виртуальную психологическую реальность, а виртуальную реальность как актора деятельности порождающего его сознания. Основания - в том безличном субъекте, который был усвоен психологической наукой как результат выбора ею пути своего выхода из процесса бифуркации 1910-х годов, кульминационной точкой которого стал 1917 год.

ЛИТЕРАТУРА

- Блонский П.П. 1979. Как я стал педагогом. - В кн. Блонский П. П. Избранные педагогические и психологические сочинения: В 2 т. М.: Педагогика. 1: 5-47.
- Блонский П.П. 1917. Личность ребенка и воспитание. - Психология и дети. 1: 4-14.
- Блонский П.П. 1917. Совместное обучение в средней школе. - Психология и дети. 1: 78-80.
- Каэлас А.А. 1917. Воля и ее воспитание. - Психология и дети. 6-8: 118-150.
- Кей Э. 1905. Век ребенка. Пер. с нем. Е. Залого и В. Шахно; под ред. и с предисл. Ю. И. Айхенвальда. М.: Д.П. Ефимов. 295 с.
- Никольская А.А. 1995. Возрастная и педагогическая психология дореволюционной России. Дубна: Изд. центр «Феникс». 336 с.
- Новиков С.Г. 2013. Воспитание субъекта модернизации России: взгляд на современную проблему сквозь призму опыта 1920-1930-х годов. - Современное образование. 4: 54-73.
- От редакции. 1917а. Психология и дети. М.: Задруга. 1 (январь): 1-3.
- От редакции. 1917б. Психология и дети. М.: Задруга. 2 (февраль): 1-4.

О.Е. Серова / O.E. Serova

- От редакции. 1917с. Психология и дети. М.: Задруга. 6-8 (октябрь-декабрь): 1-3.
- Рудик П.А. 1917. Анкета в педагогике. - Психология и дети. 5: 2-11.
- Рыбников Н.А. 1917а. Биографический метод в психологии. - Психология и дети. 6-8: 1-14.
- Рыбников Н.А. 1917б. Религиозная драма ребенка. - Психология и дети. 5: 21-32.
- Соловьев, И.М. 1917. К организации школы. - Психология и дети. 5: 12-20.
- Спаская К. (рец.). 1917. Соловьев, И.М. Вопросы организации школы и ее реформы. - Психология и дети. 5:78-85.
- Феррьер А. 1905. Биогенетический закон и воспитание (пер. с фр. Н.Н. Бахтина). Петроград: тип. т-ва «Художественная печатня». 31 с.
- Эфрусси П.О. 1917. Психология и реформа школы. - Психология и дети. 1:22-35.

Поступила / Received: 07.02.2026

Принята / Accepted: 03.03.2026